

УДК 1.03.25

DOI 10.5281/zenodo.14982274

Научная статья

ЭСТЕТИКА И СИМВОЛИКА ЗОЛОТИСТО-НЕФРИТОВОГО СТИЛЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ В ПЕЙЗАЖАХ «ШАНЬ-ШУЙ» ДИНАСТИЙ ТАН-СУН

AESTHETICS AND SYMBOLISM OF THE GOLDEN JADE STYLE OF CHINESE PAINTING IN SHAN SHUI LANDSCAPES OF THE TANG-SONG DYNASTY

ШЕЛЕГОВИЧ НАТАЛИЯ МАКСИМОВНА,

*кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.*

ЯНЬ ХУНЬЮЙ,

*магистр, доцент,
Педагогический колледж в Циндао.*

SHELIAHOVICH NATALIYA MAXIMOVNA,

*PhD in Art criticism, Associate Professor, Head of the Department of Design,
Yanka Kupala State University of Grodno.*

YAN HONGYU,

*Master's student, Associate Professor,
Qingdao Preschool Education College.*

В статье представлен анализ символики, эстетических особенностей и разновидностей манеры исполнения так называемого «сине-зелёного стиля» китайской живописи (цинлюй) в пейзажах «шань-шуй» (периода правления императорских династий Тан и Сун). Цель статьи заключена в обобщении актуального научного материала о жанре пейзажа в китайской живописи «го-хуа» у русскоязычных специалистов, а также – во включении в научный оборот информации о стиле «цзиньби шан-шуй» и анализе этапа его развития. В результате осуществлена не только систематизация актуального научного материала, но и представлены предложения о включении в научный оборот уточняющей терминологии, связанной с атрибуцией указанной манеры живописи как «золотисто-нефритового стиля».

The article presents an analysis of the symbolism, aesthetic features and varieties of the manner of execution of the so-called "blue-green style" of Chinese painting (qingliu) in the landscapes of "Shan Shui" (the reign of the imperial dynasties of Tang and Song). The purpose of the article is to summarize the current scientific material on the genre of landscape in Chinese painting "Guo Hua" from Russian-speaking specialists, as well as to include information about the Jinbi Shang Shui style in scientific circulation and analyze the stage of its development. As a result, not only the systematization of relevant scientific material was carried out, but also proposals were presented for the inclusion in scientific circulation of clarifying terminology related to the attribution of this type of painting as a "golden-jade style".

Ключевые слова: *китайский пейзаж, пейзаж шань-шуй, сине-зелёный пейзаж, цинлюй шань-шуй, золотисто-нефритовый шань-шуй, цзиньби шань-шуй.*

Key words: *Chinese landscape, shan shui landscape, blue-green landscape, qingliu shan shui, golden jade shan shui, jinbi shan shui.*

Пейзажный жанр «шань-шуй» в национальной живописи «го-хуа» является одним из показательных достижений мирового искусства. Эти картины иллюстрируют представления человека о всеединстве форм жизни и транслируют идею о гармоничном мире, где царит красота. Создавая картину, китайский художник не стремился к отображению определённой местности, а трактовал природный мотив как часть грандиозного и непостижимого пространства, иносказательного и символичного. В искусстве «го-хуа» интегрируется эстетика живописи, поэзии и каллиграфии. Неотъемлемой составляющей композиции свитка являются литературные строки, в которых зафиксировано философско-поэтическое осмысление мира и отражён поиск гармонии человеческого бытия. Каллиграфический текст, выполненный с характерным настроением, не только дополняет образ пейзажа, но также пробуждает ассоциативные представления у зрителя и способствует проникновенному осмыслению картины в целом.

Китайская живопись «го-хуа» неразрывно связана с многовековыми национальными традициями синтеза в области изобразительного искусства, философии и поэзии, что казалось необычным в практике станковых видов европейского искусства, вплоть до конца XIX века. Земледельческая культура древнего Китая – одна из старейших в мире. Близость человека к природе, зависимость от её стихийного характера и цикличности времени года оказали непосредственное влияние на ритм жизни и благоговейное отношение к окружающему ландшафту, наряду с культом предков. В большинстве регионов Китая ландшафтный рельеф представляет собой тип активно пересечённой местности. Поэтому живописные горные вершины, покрытые зеленью, и монолитные скалы, отличающиеся суровым величием, стали олицетворением энергии и силы в сознании народа.

Поскольку в древней китайской натурфилософии представление о символическом единстве сил во Вселенной понималось через единство и взаимодействие, то и гармония ландшафтной среды в канонах геомантики «фэн-шуй» отражалась посредством взаимодействия противоположного: горы трактуются как воплощение активного светлого (мужского) начала (ян), а вода – плавного затенённого (женского) начала (инь). За счёт этих символов формируется идеальная среда: энергии и покоя, экспрессии и умиротворённости, развития и взаимодействия, что объясняет интуитивную и природную закономерность в символике пейзажа «го-хуа». Он получил и соответствующее название – «шань-шуй» (рус., «горы-воды»).

С точки зрения эстетизации природы, горы в картине китайского художника – это опорные столпы мироздания. Они представляют на земле «путь к Небу», являясь символом пути в инобытие и пристанищем духа. Появление миниатюрных фигур путников в таких изображениях кажется вполне естественным, поскольку они отражают идею странствия духа в поисках бессмертия (или подразумевают трудный путь философа в поисках истины). Мотивы грота, острова, беседки, моста, включённые в пейзаж, также символизируют связь мира повседневного и сакрального.

Связь земли и неба олицетворяет водный поток Жёлтой реки (Хуанхэ), символизирующей неиссякаемую энергию жизни, исходящую «с небес» (т. е., с Тибетского нагорья). Не случайно, один из популярных образов китайской мифологии – роса и дождевая вода – как божественный нектар (или «нефритовый эликсир бессмертия») были алхимическими ресурсами и ассоциировались с лечебными водными процедурами, осуществлявшимися в Китае с глубокой древности [12, р. 395-398]. Благоговейное отношение к воде напоминает о заботах крестьянина об урожае (со времени истоков раннеземледельческих культур). Стихия воды была включена в число пяти первоэлементов древней китайской натурфилософии. Вода преобладает как сила, развивающая жизнь: она способна оросить землю и погасить огонь, питая

растительность и деревья животворными соками, обтачивая камень и превращаясь в лёгкие облака, мягко обволакивающие непреступные твердыни гор. Такую идиллию в картинах «шань-шуй» воссоздали художники «го-хуа».

Космогоническая модель Поднебесной империи состояла также из пяти пространственных ориентиров: центр, восток, запад, юг, север. Центр символизировал направление, указывающее на мировую вертикаль, которую воплощала Поднебесная империя. Согласно мифам времени царства Чу, «запад» был местом, куда на покой удалялись души предков, там же обитали бессмертные божества (сяни). На склонах волшебной горы Куньлунь, возле дворца богини Си-ванму и нефритового озера, росло Мировое нефритовое дерево с плодами бессмертия, созревавшими всего раз в десять тысяч лет, а вблизи дворца Хуан-ди – Жемчужное и Яшмовое деревья [4, с. 39, 62]. Древний мифологический образ священного центра мира включает гору, дерево и водный источник – три взаимодействующих объекта в классическом пейзаже «шань-шуй».

Искусство живописи развивалось в Китае ещё с середины I тыс. до н.э., однако пейзаж «шань-шуй» обрёл свой классический вид только к X веку – времени сплочённости, экономического процветания и подъёма китайской культуры. Значительную роль в становлении традиций, канонов и эстетики «го-хуа» сыграла императорская придворная Академия и художники-учёные, создававшие не только высокопрофессиональные произведения искусства (кит., «вэньжэнь-хуа» или живопись интеллектуалов), но также – научные трактаты, а сам император выступал в роли художника и эксперта, мецената и коллекционера [2, с. 40]. Живописец в средневековом Китае – это, прежде всего, талантливый интеллектуал, приобщённый не только к чан-буддизму, но и к учению великого китайского философа Конфуция (ок. 551 – 479 гг. до н.э.). Конфуциански образованный человек данного времени – это личность, стремящаяся к индивидуальному самосовершенствованию в области духовной, интеллектуальной, социально-коммуникативной и общественной. Последователи этого учения неизменно убеждены, что значение морали и добродетели, искренность служения и осознание личной миссии в поддержании гармоничных социальных отношений должны принести в общество сплочённость, процветание и стабильность.

Сдержанный колоризм монохроматического стиля пейзажной живописи (кит., «шуймо шань-шуй»), в большей степени, связан с даосизмом. Древние труды Цзун Бина и Ван Вэя, даосов Северной и Южной династий, посвященные пейзажной живописи, культивируют идею поиска бессмертия посредством пути к поэтически возвышенному «дао» [7, с. 74]. Известный российский синолог Владимир Малявин, всё же, считает влияние конфуцианского мышления на живопись «го-хуа» определяющим: «Классический пейзаж – памятник того переворота в общественном сознании Китая X-XI веков, и прежде всего, того утверждения вселенской значимости человека, которое создало эпоху неоконфуцианства в китайской культуре» [5, с. 423]. Исследователь ассоциирует панорамный пейзаж с «...открытием мира во всём его величии и бесконечном разнообразии» и «...вечностью мирового пространства, которая предстаёт зеркалом абсолютной ценности человеческого в человеке» [5, с. 423].

К окончанию периода правления династии Тан (618-907 гг.) развивалось несколько жанров живописи «го-хуа», связанных взаимовлияниями и сформировавших единый художественный стиль эпохи. Это жанр пейзажа как образа мироздания (горы-и-воды), анималистика (цветы-и-птицы, драконы-и-рыбы), изображение сливы и бамбука (символы долголетия и стойкости), сцены придворного быта («фигуры в прекрасных шелках») и религиозные сюжеты (даосской и буддийской живописи) [10, р. 309]. В недрах придворной и портретной живописи (жэнь-у), как полагают исследователи, начал развиваться жанр пейзажа [6, с. 160-161]. В периоды правления династий Тан и Сун (960-1279 гг.) – времени процветания китайской государственности – густонаселённые города стали центрами торговли и ремесленного производства, средоточиями научной и художественной жизни. В сферу городской культуры

оказались вовлечены широкие слои населения, что способствовало укреплению их интереса к становлению и развитию многих форм искусства.

В живописи «го-хуа» оригинален и материал, и техника исполнения: картины писали на шёлковой тафте, дублировали бумагой и, нередко, создавали бордюр из роскошной ткани. Форматами были свитки (закреплённые на деревянном валике с нефритовыми наконечниками) и листы для альбомов. К рубежу эпохи Тан в Китае использовали два типа свитков: предназначенные для декора интерьера – вертикально ориентированные (длиной до трёх метров) и горизонтальные (протяжённостью до десяти метров), которые создавались для неторопливого и умиротворённого созерцания целого потока сюжетов, сменяющих друг друга как в ленте кинематографа. Их хранили в специальных футлярах, обтянутых парчовой тканью. В качестве инструментов и материалов для живописи применяли кисти разного сечения, тушь и минеральные краски. Оттенки сине-зелёных пейзажей подбирали тщательно. Тона на основе нейтрального синего (ближе к индиго) получали из лазурита (цюньцин), медной лазури или тибетского азурита (цан-цин), а также, настаивая листья растения горца красильного (хуа-цин). Оттенки голубой и зелёной бирюзы создавали из светлых слоёв азурита (шии-цин и тянь-цин) и полого азурита (кун-цин). Для оттенков малахитово-зелёного и жёлто-зелёного использовали порошок малахита (ши-люй), жёлтую медь (тун-люй) и бутоны софоры японской (нэнь-люй). Создавая эффектные пейзажи в сине-зелёном стиле, китайские мастера предпочитали оттенки «шии-цин» и «ши-люй» [8, с. 34-35, 90-91]. Линейный акцент, который придавал торжественность этим пейзажам, получали, перетирая золотую фольгу (ни-цзинь) – в порошок, а золотисто-жёлтый (цы-хуан) извлекали из разных слоёв кристалла реальгара [8, с. 62]. Такая живопись отличалась повышенной степенью декоративизма и популяризировалась как «придворный стиль». Однако первоначальную яркость и насыщенность оттенков на средневековых китайских свитках можно увидеть редко, поскольку значительная часть пигментов имеет окисления, искажая начальную палитру [11, р. 125].

На рубеже периодов Тан и Сун были сформированы две манеры в китайской живописи: академическая «гун-би» (тщательная кисть) и «се-и» (эскизная) [3, с. 34, 38]. На базе «гун-би», с её детализированным рисунком и красочной живописью, сформировался тип колористически выдержанного изображения, получившего название «сине-зелёный пейзаж» (青绿山水, рус. цинлюй «шань-шуй»). На базе пейзажа «цинлюй» были созданы ещё два родственных типа – это «малый сине-зелёный пейзаж» (小青绿, рус. сяоцинлюй «шань-шуй») и «золотисто-бирюзовый» (или золотисто-нефритовый; 金碧, рус. цзиньби «шань-шуй») [9, с. 37]. Все термины, хотя и укоренились в исследовательских иноязычных работах, всё же, имеют разночтения. Проблема в том, что отношение к синему цвету во многих древних культурах, включая Китай, было эмоционально-нейтральным. Теорию первоэлементов соотносили в Китае с зелёным (восток), красным (юг), белым (запад), чёрным (север) и жёлтым цветом (центр Поднебесной). Согласно теории Уильяма Гладстона: «Неспособность различать синий была отмечена в онтогенезе и филогенезе не только у народов Ближнего Востока, греков, но также у египтян, китайцев, басков, ирландцев, бретонцев, и в большинстве случаев это объяснялось тем, что у них просто не было соответствующих слов для разграничения синего и зелёного цветов» [1, с. 114]. К периоду Мин в палитре китайского художника было три оттенка синего цвета, шесть – сине-зелёных и три зелёных [8]. Возможно, что преобладание сине-зелёных оттенков оказалось решающим при выборе названия «цинлюй».

Название «золотисто-бирюзовый стиль» встречается в искусствоведческой литературе не часто. Однако эту манеру выделяют во многих современных исследованиях [9, с. 37]. Знаменитый китайский учёный Линь Юйтан, анализируя теорию средневековой китайской

живописи, охарактеризовал эту манеру живописи как «сине-зелёный стиль с золотой линией» [13, р. 219]. В популярных энциклопедиях и справочниках этот феномен представлен также как «золотистый сине-зелёный пейзаж», в котором к оттенкам лазурита и малахита добавлен золотистый [14]. Помимо золотой пудры, использовали так называемую золотистую охру (金泥, рус., золотистая земля). Золотую краску применяли поверх росчерка туши, для усиления декоративного эффекта, создавая линии контура и штриховки и выделяя отдельные формы. Описывая основные типы текстурных штрихов в пейзажах китайских художников империи Цин, ориентированных на ретроспективный стиль, теоретик искусства и мастер живописи Ши-Тао (1642-1707 гг.) упоминал о «золотисто-бирюзовом тсуне» и «тсуне из нефритовой пудры» [13, р. 148]. Превалирующие оттенки в таких картинах ближе к зелёной бирюзе, хотя учитывая культ нефрита в Китае, такой пейзаж символичнее было бы называть «золотисто-нефритовым» (кит., 金玉; англ., golden jade). В современной геммологии различают до пятидесяти оттенков этого минерала. Высокие сорта очень разнообразны в своей палитре: от сине-зелёных, серо-голубых, до травяной зелени и даже золотисто-охристых. В древнем Китае нефрит был эквивалентом золота, его называли камнем вечности, символом добродетели и праведности, а также использовали в литотерапии. В настоящее время ни в одной стране мира нефрит так не популярен как в Китае.

Развитие манеры сине-зелёных пейзажей в истории китайского искусства принято связывать с творчеством выдающегося художника Чжань Цзыцяня родом из Хэбэя (ок. 550-604 гг.), который жил во время империи Суй (581-618 гг.). Он происходил из аристократической семьи, получил хорошее образование и служил при императорском дворе в качестве высокопоставленного чиновника (был великим магистром Закрытого двора и командующимлевой и Правой императорской гвардией). Художник работал в разных жанрах живописи, но наиболее заметный след оставил в пейзаже. К сожалению, до наших дней дошла лишь одна его картина в жанре «шань-шуй» – «Весенняя прогулка» (известная по копии, выполненной в период Сун, к. VI в.; 43 x 80.8 см.), выполненная на шёлке и хранящаяся в пекинском музее Гугун [10, р. 319-320]. На горизонтально ориентированном свитке представлена сцена панорамного пейзажа: необъятное пространство окрашено поэтическим очарованием тёплого и радостного дня, наполненного весенним бризом. В зелёной долине с усадьбой, окружённой живописной горной грядой, распускаются цветы абрикосов и персиков. Фигурки людей в поле картины, рассредоточенные на группы, оживляют пространство. Фрагменты нагорья и усадьба тронуты лёгким золотым тоном. Конечно, эта работа во многом уступает классическим пейзажам периода Тан-Сун, однако именно к творческому методу Чжань Цзыцяня обратятся художники династии Ли, которых принято считать основателями манеры сине-зелёных и золотисто-нефритовых пейзажей.

Основателем этой династии является мастер Ли Сысюнь (651-716 гг.). В истории китайской живописи упоминаются также его младший брат – Ли Сихуэй, племянник – Ли Линфу, сын – Ли Чжаодао и его внук – Ли Коу. Поскольку Ли Сысюнь получил должности главнокомандующеголевой Юйлиньской императорской гвардией и главнокомандующего Правой Увэйской императорской гвардией, его называли «Великим генералом Ли». В память об отце, его сына Ли Чжаодао, талантливого живописца, также стали называть «Малым генералом Ли» [10, р. 6, 321-324]. Именно Ли Сысюня и Ли Чжаодао считают новаторами в области сине-зелёного пейзажа и родоначальниками «северной школы» (бэй цзун), преемственность которой можно увидеть и в современной китайской живописи [15]. Сохранилось не много произведений, принадлежащих кисти отца и сына Ли, однако их вклад в развитие ранней пейзажной живописи оказался значительным. Классическими примерами являются три картины Ли Сысюня: «Плывущие лодки и дворец на берегу реки» (возможно единственный аутентичный образец живописи Ли Сысюня, VIII в., Гугун, Тайбэй); «Прибытие импера-

тора Тайцзуна во дворец Цзючэн» (копия эпохи Мин по Ли Сысюню; ок. 1500 г., Галерея Фрир, Вашингтон. рис. 1.1); «Путешествие Минхуана в Шу (копия по Ли Сысюню периода Мин, Гугун, Пекин). От его сына, живописца Ли Чжаодао (675-758 гг.), сохранилось более десятка пейзажей, среди которых классикой жанра справедливо принято считать «Путешествие Минхуана в Шу» (копия картины Ли Чжаодао времени Сун; создана ок. 800 г., Гугун, Тайбэй. рис. 2).

Рис. 1. Слева: 1.1. Ли Сысюнь. Прибытие императора Тайцзуна во дворец Цзючэн. Копия эпохи Мин. Ок. 1500 г., 101,9 x 54,7 см. Галерея Фрир, Вашингтон // Справа: 1.2. Ма Юань. Песнь первых восходов (крестьяне, возвращающиеся с работы). Нач. XIII в., тушь, 191,8 x 104,5 см. Гугун, Пекин

Именно в творчестве Ли Сысюня и Ли Чжаодао пейзаж доминирует над сюжетной сценой (рис. 1.1). Стиль живописи этих художников отличается преобладающей графичностью за счёт чёткости рисунка и акцентов линейной перспективы. Композиция форм строится по принципу кулисности. Особую торжественность придаёт колорит: сочетание оттенков синего и зелёного на жёлто-охристом фоне шёлка, дополнено деликатными сегментами белил и золотистыми тинктурами. В сдержанной и архаичной манере письма малых сине-зелёных

пейзажей (小青绿, сяо-цинлюй) основные цветовые пятна нарочито приглушены, в отличие от декоративной нарядности картин «шань-шуй» периода Цин.

Рис. 2. Ли Чжаодао. Путешествие Минхуана в Шу. Копия картины, созданной ок. 800 г. Период правления династии Сун. Гугун, Тайбэй

В конце правления династии Тан произошли существенные перемены в живописи «го-хуа». Они связаны с формированием монохроматического стиля письма, для которого характерна эскизная манера «се-и» с лаконичным рисунком. Именно здесь китайский художник мог проявить талант импровизатора, поэта и каллиграфа. Изображения на свитках «го-хуа» создавали за счёт акцента на линии рисунка. Это одна из отличительных черт китайской живописи, в сравнении с классической европейской картиной. Часть произведений сунских живописцев строго монохромна, то есть написана лишь с использованием чёрной туши с отмывками. Изобразительный мотив построен на нюансах оттенков туши. Мазки кисти настолько продуманы в своём ритмическом многообразии и отличаются таким богатством оттенков, что зритель воспринимает монохромность туши как красочную гамму реального мира, в которой заключена иллюзия цельности и единства. Свободное пространство свитка порождает ощущение необъятного воздушного простора, наполненного энергией «ци». Особое значение в картинах «го-хуа» имеет не только образно-предметное наполнение, но и передача атмосферы (ци). Тип параллельной линейной перспективы обеспечивает совмещение нескольких ракурсов на предметно-пространственную среду. Передний план любого пейзажа отделяется от заднего, благодаря изображению группы скал или деревьев, которые перемежаются пустотами-прогалами, напоминающими лёгкий туман. Часть форм, словно растворя-

ется в зыбкой атмосфере. Призрачность пространственно-предметной среды усилена эффектом рассеянного освещения.

Рис. 3. Ван Симэн. Горы и воды на тысячу ли. Фрагмент картины. 1113 г., 51,3 x 1191,5 см. Музей Гугун, Пекин

Картина академика Ван Симэна (ок. 1096 - ок. 1119 гг.) «Горы и воды на тысячу ли» (рис. 3) стала результатом синтеза классической манеры «гун-би» и нововведений эскизного стиля «се-и» (на основе сине-зелёного пейзажа). В кругу мастеров Северной академии живописи сине-зелёный пейзаж (цинлюй) был определённым эталоном придворного стиля, а этот художник находился под влиянием императора и своего наставника – Хуэйцзуна [10, р. 230].

Несмотря на то, что Ван Симэном были уверенно проработаны основные формы предметной среды, пространственная организация и светотеневая моделировка объектов в этом пейзаже обрели эффектную незавершённость и отличаются одухотворённой импровизацией. Эти черты характерны также для произведений Ли Ченга (919-967 гг.), Фан Хуана (ок.967-1027 гг.) и Го Си (ок.1020-1109 гг.), а позже – для виртуозно исполненных картин Ма Юаня (1160-1225 гг.) (рис. 1.2). Хотя произведение Ван Симэна оказалось единственной сохранившейся его работой, её значение его по достоинству оценили наши современники [15]. В этом пейзаже выразительно объединены две основные манеры китайской живописи «го-хуа». К тому же, в цветовом строе картины особенно впечатляюще проявился золотисто-нефритовый стиль пейзажей «шань-шуй».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Williams C.A. Chinese symbolism and art motifs. A Comprehensive Handbook on Symbolism in Chinese Art Through the Ages with over 400 illustrations // ed. by Terence Barrow. Fourth Revised Edition. Tokyo-Rutland, Vermont-Singapore: TUTTLE Publishing, 2006. 458 p.
2. Даниленко В.П. Картина мира в мифах древнего Китая. СПб.: Алетейя, 2019. 298 с.
3. Виноградова Н.А. Искусство Китая. М.: Изобразительное искусство, 1988. 254 с.

4. Сюнь Ван. История искусства Китая / сост. и комментарии Бо Сонняня: пер. с кит.; ред. рус. изд. Владимир Лузанов. М.: Автор (Litres), 2023. 730 с.
5. Малявин Владимир. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени // Большая книга мудрости Востока. Сунь-цзы, Лао-цзы и др. М.: Издательство «АСТ», 2020. С. 297-592.
6. A General History of Chinese Art. In 6 vol. Volume 3. A General History of Chinese Art Sui and Tang Dynasties / Xifan Li [et al.]. Berlin/Boston: De Gruyter, 2022. 454 p.
7. Очерк китайской культуры / Шэнь Чжэньхуэй: пер. с кит. О.Л. Фитуни. М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019. 319 с.
8. Цвет в китайской живописи / гл. ред. Цзэн Цзычжун: пер. с кит. А. Донченко. М.: АНО ИИЦ «Наука»; РИПОЛ классик, 2021. 120 с.
9. Sullivan Michael Chinese landscape painting // Volume II. The Sui and Tang Dynasties. Berkeley; London: University of California Press, 1980. 302 p.
10. Виноградова Н. «Горы-воды». Китайская пейзажная живопись. М.: Белый город, 2011. 48 с.
11. Шичжун Лю. История традиционной китайской живописи: пер. с кит. В.А. Ефановой. М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019. 223 с.
12. Балека Ян. Синий – цвет жизни и смерти. Метафизика цвета. М.: Искусство-XXI век, 2008. 408 с.
13. Yutang Lin. The Chinese Theory of Art. Translations from the Masters of Chinese Art. NY.: G.P. Putnam's Sons, 1967. 282 p.
14. 中国山水画分类。以泥金、石青和石绿三种颜料作为主色。中国山水画之一种。以泥金、石青和石绿三种颜料作为主色 / 百度百科合. 2025. URL: https://baike.baidu.com/item/金碧山水/4219167?fromModule=lemma_inlink (27.01.2025).
15. 从《千里江山图》的青绿山水传统到创作《春江入海》。萧海春。Сяо Хайчунь. От традиции сине-зеленого пейзажа «Горы и воды на тысячу ли» до создания «Весенней реки, впадающей в море» / The Paper – Shanghai Media Group. URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6758938 (27.01.2025).

Поступила в редакцию: 01.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Шелегович Н.М., Янь Хуньюю, 2025.